

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARDA KOGNITIV MOBILLIKNI SHAKLLANTIRISH ASOSIDA ULARNING METODIK MAHORATINI RIVOJLANITIRISH YO‘NALISHLARI

p.f.d., prof. R.Safarova

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi Milliy instituti

“Milliy tarbiya mutafakkirlar hamda jadidlarning pedagogik ta’limotlari” ilmiy tadqiqot bo‘limi boshlig‘i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029591>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kognitiv yondashuv asosida bo‘lajak o‘qituvchilarning metodik mahoratini rivojlantirish maqsadida ularning bilish imkoniyatlarini kengaytirish, kognitiv mobilligini oshirish yshnalishlari, kognitiv mobillikning tarkibiy qismlari, hamkorlikdagi pedagogik faoliyatning talabalar intellektual faoliyatini jadallashtirishdagi o‘rni birgalikdagi faoliyat imkonini beradigan texnologiyalar, ularning bo‘lajak o‘qituvchi metodik mahoratini rivojlantirishdagi ahamiyati haqida fikr yuritilgan. Maqola ilmiy pedagogik jamoatchilik, talabalar va tadqiqotchilar uchun manba sifatida xizmat qiladi.

Tayanch so‘zlar: kognitivlik, mobillik, bo‘lajak o‘qituvchi, pedagogik hamkorlik, metodik mahorat, kognitiv mobillik, refleksiya, kreativlik, rivojlantiruvchi ta’lim texnologiyasi, loyiha ta’lim texnologiyasi, birgalikdagi faoliyat, tahlil, fikriy faoliyat texnologiyasi.

Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida ta’lim-tarbiya jarayonining samarali tashkil etilishini ta’minlovchi omillardan biri o‘qituvchining metodik mahorati. Shuning uchun ham o‘qituvchining kasbiy mobilligini ta’minlash jarayoni uning metodik mahoratini rivojlantirilishga yo‘naltirilishi lozim. Bugungi ijtimoiy, iqtisodiy rivojlanish har bir shaxsdan jamiyatda kechayotgan turli tuman voqelikka nisbatan tezkorlik bilan munosabatda bo‘lishni talab qiladi. Shundagina yoshlar o‘zgarishlarga nisbatan samarali, hozirjavoblik bilan yondashish ko‘nikmasiga egaliklarini namoyon eta oladilar. Kasbiy pedagogik ta’lim sohasida ham talaba shaxsiga kognitiv yondashgan holda uning bilish sohalarini rivojlantirishning maqsad va vazifalarini takomillashtirishni talab qilinmoqda.

Mobillik (harakatchanlik)ning ilmiy asoslariga ko‘ra faoliyat shart-sharoitlarining o‘zgarishga nisbatan tezkorlik bilan moslashishni anglatadi. Mobillikning bunday talqin etilishi har bir shaxsiga nisbatan taraqqiyot talabini ifodalaydi. Bu bo‘lajak o‘qituvchilarda tezkorliklik, sur‘at, faoliyat samaradorligiga erishish, faoliyatni jadallashtirish, hozirjavoblik ko‘nikmalarini shakllantirishni taqozo etadi. Shu bilan bir qatorda bo‘lajak o‘qituvchilarning tafakkur uslubining rivojlanishini ham tavsiflaydi.

Bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy faolligi deganda uning rivojlanayotgan ta’lim muhitiga tez va aniq moslashishi, hayotiy vaziyatlarga yo‘naltirilgan faol nuqtayi nazari, amaliy pedagogik faoliyatga tayyorligi tushuniladi. Shaxsning mobilligi masalasini dastlab jamiyatshunoslar va iqtisodchilar tadqiq etganlar. Ular sirasiga E.Giddens, P.A.Sorokin V.G.Kinelev, A.V.Kirx kabilarni kiritish mumkin.

Yaqin-yaqinlardan boshlab mobillik so‘zi pedagogikaga oid tadqiqotlar mazmunidan ham o‘rin ola boshladi. Kompetentlik yondashuv doirasida pedagogning mobilligi uning murakkab kasbiy hamda ijtimoiy masalalarga yechim topishdagi faolligi bilan belgilanadi. Rivojlanayotgan O‘zbekiston jamiyati uchun yuksak kasbiy bilimga ega bo‘lgan, o‘zining bilish imkoniyatlarini

kengaytira oladigan, ma’naviy, axloqiy, intellektual jihatdan yetuk, tadbirkor mutaxassislar zarur bo‘lib, ular tanlov vaziyatlarida mas’uliyatli qarorlar qabul qilish, uning oqibatlarini bashorat qila olish, pedagogik faoliyatlaridagi muntazam o‘zgarishlarga nisbatan mobillik ko‘rsata olish layoqatlarini namoyon eta olishlari talab qilinmoqda.

Pedagogikaga oid tadqiqotlarda bo‘ljak o‘qituvchilarning kasbiy mobilligini rivojlantirish, ushbu jarayonda kognitiv yondashuvga tayanishga oid turlicha qarashlar bayon qilingan. Uning mavjud jihatlari va ahamiyati ochib berilgan. Bunda bo‘ljak o‘qituvchida mobillik sifatlarining shakllanishi va rivojlanishini tanqidiy o‘rganish, o‘qituvchining ijtimoiy kasbiy mobilligi, bo‘ljak o‘qituvchining pedagogik mobilligi kabilarga ustuvor o‘rin ajratilgan. Bizningcha bugungi kunda pedagoglar uchun kognitiv mobillik muhim ahamiyatga ega. Chunki o‘qituvchi jadal o‘zgarayotgan jamiyatda obyektiv voqelik, undagi qarama qarshiliklarni ko‘ra olishi, ularga samarali yechim topish yo‘llarini izlab topishi, o‘z metodik faoliyatining mazmuni va yo‘nalishlarini ta’lim muhitiga moslashtira olishi, zarur bilimlarni mustaqil o‘zlashtirishi va ulardan pedagogik jarayonda foydalanishi, yangi vaziyatlarda nostandart yechimlarga ega bo‘lgan innovatsion metodlarni qo‘llay olishi talab qilinadi.

Kognitivlik – bilish layoqatiga egalik. Shaxs o‘zining intellektual faoliyati orqali modiy olam, borliqni anglashi demakdir. Kognitivlik asosida bo‘ljak o‘qituvchi metodik mahoratini rivojlantirish esa uning intellektual sohalarini rivojlantirish bilan bog‘liq tarzda metodik bilimlarni kundalik kasbiy faoliyatida qo‘llashini anglatadi. Metodik mahoratni egallash esa bo‘ljak o‘qituvchidan kasbiy mobillikni talab qiladi. Ko‘rinib turibdiki, o‘qituvchining kasbiy faoliyatida mobillik alohida ahamiyat kasb etadi. Ayni bir vaqtning o‘zida ta’lim jarayonini jadal o‘zgarishiga ta’sir ko‘rsatayotgan omillar o‘qituvchining muayyan vaziyatlarda samarali qarorlar qabul qilishini taqozo etadi. Shuning uchun bo‘ljak o‘qituvchilarda kognitiv mobillikni shakllantirish orqali ularning metodik mahoratini rivojlantirish zarur hisoblanadi. Bu esa ular faoliyatining xarakterini aniqlab, kasbiy faoliyatning turli jihatlardagi murakkabliklar va ziddiyatlarni to‘g‘ri baholash kompetensiyasini shakllanishiga ko‘maklashadi. Bo‘ljak o‘qituvchilar o‘zlarining qadriyatli yo‘nalishlariga tayangan holda vujudga kelgan qarama qarshiliklar va murkkabliklarga mustaqil yechim topishga harakat qiladilar. Natijada ular vujudga kelgan har qanday qiyinchiliklarga o‘zlarining kasbiy rivojlanishiga turtki beruvchi, vaziyat yaratuvchi holat sifatida qaraydilar va ularni pedagogik faoliyat samaradorligini ta’minlovchi omil sifatida baholaydilar.

Bo‘ljak o‘qituvchilarda kognitiv yondashuv asosida kasbiy pedagogik mobillikka asoslangan metodik mahoratni rivojlantirish natijasida ularning o‘z o‘quvchilarida ham shunday sifatlarni tarkib toptirishlari uchun qulay imkoniyat yaratiladi. Chunki bo‘ljak o‘qituvchilar istiqboldagi pedagogik faoliyatlari jarayonida o‘z tajribalari va bilimlarini o‘quvchilarga taqdim etishga muvaffaq bo‘ladilar. Ya’ni o‘qituvchi va o‘quvchilar orasida bilimlar va ijtimoiy tajribaning tarnsformatsiyasi amalga oshadi. Ular o‘z faolliklarini rejalashtirgan va rejalashtirmagan tarzda o‘quvchilarga ko‘chiradilar. Chunki o‘quvchilar o‘qituvchilarga taqlid qilib, ularning xulq-atvorlari, shaxsiy sifatlarini o‘zlashtirishga intiladilar. Ushbu yo‘nalishdagi pedagogik tadqiqotlar va amaliy tajribalar tahlili shuni ko‘rsatmoqdaki, kognitiv mobillik bo‘ljak o‘qituvchi shaxsining integrativ xarakterdagi tavsifini ifodalab, o‘zida motivli, qadriyatli, kreativ, refleksiv komponentlarni mujassamlashtiradi.

Pedagogik faoliyatning bunday modeli bo‘ljak o‘qituvchilarda o‘zgaruvchan pedagogik vaziyatlarda samarali qarorlar qabul qilish, o‘zining metodik faolligini namoyon etish ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Chunki bo‘ljak o‘qituvchi kognitiv mobilligining

motivli, qadriyatli komponenti doirasida bo‘lajak o‘qituvchining barqaror bilish ehtiyojlari, ijobiy motivlari uyg‘unlashib ularni bilish faoliyatiga hamda uni muvaffaqiyatli, mahsuldor shaklda amalga oshirishga undaydi. Bo‘lajak o‘qituvchining qadriyatli yo‘nalishlari esa o‘zgaruvchan sharoitlarda ularning barqarorligi va mas‘uliyatligini ta‘minlaydi.

Kognitiv mobillikning kreativ komponenti bilishga asoslangan tashabbuskorligi, ijod qilishga intilish, ijodiy yechimlarga qaratilgan izlanishlar, mustaqil izlanish va muammolar qo‘yish, yangi tajribani kashf etishga undovchi kreativlik, harakatning bir maromdagi mavjud stereotiplaridan voz kechish, o‘zgaruvchan vaziyatlardan kelib chiqqan holda rang-barang g‘oyalarni ilgari surish kabilarni o‘z ichiga oladi.

Kognitiv mobillikning refleksiv komponenti esa ilgari surilgan g‘oyalar va nuqtayi nazarlarni tanqidiy baholash, bunda tadqiq etilayotgan vazifalarni aniq hisobga olish, refleksivlik shaxsning o‘ziga xos hususiyati, u o‘z harakatlarini muammoli vaziyat talablariga mos tarzda amalga oshirishi, o‘zgaruvchan vaziyatlarni hisobga olgan holda ularni muvofiqlashtirishda o‘z ifodasini topadi. Kognitiv mobillikning yuqorida ko‘rsatib o‘tilgan tarkibiy qismlari o‘zaro aloqadorlikda namoyon bo‘ladi. Bu esa o‘z navbatida nafaqat shaxsning kognitivlik darajasi, balki tizimli tarzda rivojlanishini ham namoyon etadi. Ushbu sifatlar bo‘lajak o‘qituvchining kognitiv mobilligini aniqlash bilan bir qatorda uning shaxsiy rivojlanishi va kasbiy yetukligini ta‘minlashga ham xizmat qiladi. Ko‘rinib turibdiki, bo‘lajak o‘qituvchilarda kognitiv mobillikni rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratilganda mazkur jarayon samarali kechadi. Shunday sharoitlardan biri birgalikda o‘qib o‘rganishdir.

Bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy tayyorlashning bunday tarzda tashkil etilishi birinchi navbatda talabalarning metodik mahoratini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu esa kognitiv mobillikning motivlik, kreativ, refleksiv komponentlarini jadal tarzda rivojlantirishga kshmaklashadi.

Bilishning bunday metodini qo‘llashdan kutilayotgan samaradorlik ko‘p asrlik pedagogik tajribalar orqali o‘z tasdig‘ini topgan. Bunda mutafakkir ajdodlarimizning tajribasi muhim ahamiyat kasb etadi. Bo‘lajak o‘qituvchilar orasidagi o‘zaro munosabatlarni rivojlantirish, ularning o‘zaro fikr almashishlari uchun qulay pedagogik sharoit yaratish g‘oyasi Bahouddin Naqshbandiyning o‘zaro suhbat, muloqot asosida ta‘lim berish konsepsiyasida o‘z ifodasini topgan. Mazkur g‘oya keyinchalik rus va xorij pedagoglarining qarashlarida ham o‘z ifodasini topgan. Birgalikda o‘qitish g‘oyasi Plutarxning pedagogik tasvirlarida o‘z ifodasini topgan. Keyinchalik birgalikda o‘qib o‘rganish g‘oyasi o‘rta asrlarda ingliz ta‘lim tizimida o‘z ifodasini topgan.

Pedagogik fikrlar taraqqiyotida hamkorlikda o‘qitish muammosi ko‘plab mutaxassislar tomonidan., ya‘ni Ya. A. Komenskiy, I. G. Pestalotssi, I. F. Gerbart, A. Disterveglarning ishlarida asoslab berilgan. O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach bo‘lajak o‘qituvchilar va o‘quvchilar orasida hamkorlikdagi o‘quv jarayonini tashkil etish masalalariga alohida e‘tibor qaratila boshladi. Ayniqsa oliy pedagogik ta‘lim jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilarning hamkorlikda o‘qib o‘rganishlarini tashkil etish, o‘qituvchi bilan o‘quvchi orasida pedagogik muhitni vujudga keltirish shu asosda bo‘lajak o‘qituvchilarning metodik mahoratini rivojlantirish masalasiga alohida e‘tibor qaratilmoqda. O‘zbek pedagoglar tomonidan hamkorlik pedagogikasiga oid bir qator izlanishlar amalga oshirildi. Masalan N.Dilova, B.Sa’dullayev, F.Muzaffarova, M.A’zamovalarning ishlari shular jumlasidandir. Qori Niyoziy nomidagi Milliy tarbiya institutida ushbu yo‘nalishda besh qismdan iborat ilmiy ishlar to‘plami yaratilganligini alohida e‘tirof etish kerak.

Psixologiyada ham ta’lim oluvchilar orasidagi birgalikdagi faoliyat masalasi turli yo‘nalishlarda tadqiq etilgan. Birgalikdagi faoliyatning ijtimoiy psixologik yo‘nalishlari talabalar guruhida pedagogik-psixologik qo‘llab quvvatlashni va o‘zaro yordam muhitini yaratishga xizmat qiladi. Bu esa o‘z navbatida bo‘lajak o‘qituvchilarning metodik mahoratini rivojlantirishga ko‘maklashib, ularni o‘quvchilar bilan amalga oshiriladigan birgalikdagi faoliyatga tayyorlaydi. Bunday muhit natijasida bo‘lajak o‘qituvchilar ijtimoiy fasilatorlik ko‘nikmalarini egallaydilar. Chunki birgalikdagi faoliyat ko‘nikmalarini egallash natijasida bo‘lajak o‘qituvchilar kasbiy faollik sifatlariga ega bo‘ladilar. Bu esa o‘z navbatida ularning istiqboldagi pedagogik faoliyatlari sifatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Bunday yondashuv dastlab K.Rudestam, K.Levinlarning asarlarida o‘z ifodasini topgan.

Kognitiv mobillik g‘oyasini dastlab J.Piaje va L.S.Vigotskiylar ilgari surgan. Chunki bo‘lajak o‘qituvchilarning intellektual jihatdan rivojlanishiga birgalikdagi faoliyat tajribasi samarali ta’sir ko‘rsatadi. Bu ta’sir shaxslararo muloqot imkoniyatlarini kengaytirish asosida yanada ko‘proq samaradorlikka ega bo‘ladi. Birgalikdagi faoliyat jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilar o‘zaro bahs-munozaraga kirishadilar. Bunday bahs-munozara muhiti o‘zaro qarama qarshiliklarni vujudga keltirishi bilan bir qatorda bo‘lajak o‘qituvchilarda uni barataraf etish motivlarini ham shakllantiradi. Bu esa o‘z navbatida ularning bilish layoqatlari intiluvchanligi va metodik mahoratini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Bo‘lajak o‘qituvchilar orasidagi ijtimoiy munosabatlar ular tafakkuri va kommunikatsiya jarayonlarini amalga oshiruvchi mexanizm sifatida namoyon bo‘ladi. Shundan keyingina muayyan axborotni intellektual jihatdan qabul qilish va talqin etish ko‘nikmalari shakllanadi. Bo‘lajak o‘qituvchilar orasidagi o‘zaro munosabatlar yuqori darajalarda kognitiv munosabat o‘rnatish imkonini beradi.

Milliy pedagogik fikr taraqqiyotida pedagogik hamkorlik masalasi mutafakkir ajdodlarimiz tomonidan asoslab berilgan. Bunda eng asosiy e’tibor ustoz-murabbiylar bilan talabalar orasidagi hamkorlikka qaratilgan va bu hamkorlikning darajasi ustoz-murabbiyning metodik mahoratiga qarab belgilangan. Pedagogik hamkorlik masalalari dastlab Abu Rayxon Beruniy, Najmiddin Kubro, Bahouddin Naqshbandiy, Alisher Navoiy asarlarida o‘z ifodasini topgan.

Pedagogika va psixologiyaga oid tadqiqotlar tufayli bo‘lajak o‘qituvchilarning metodik mahoratini rivojlantirishga yo‘naltirilgan ko‘plab metodlar va texnologiyalar vujudga keldi. Bunday metodlar va texnologiyalar yordamida bo‘lajak o‘qituvchilarning guruhda o‘zaro hamkorlikda ishlash ko‘nikmalari tizimli tarzda rivojlantiriladi. Mazkur ko‘nikmalar o‘z navbatida ularning metodik mahoratini shakllantirishga asos bo‘ladi. Bunday texnologiyalar sirasiga muammoli o‘qitish texnologiyalari, jamoviy faoliyatga kirishish texnologiyalari va rivojlantiruvchi ta’lim texnologiyalari, loyiha ta’lim texnologiyasi, jamoaviy fikriy faoliyat texnologiyasi kabilarni kiritish mumkin.

Ushbu texnologiyalarning har biri bo‘lajak o‘qituvchilarning metodik mahoratini rivojlantirishga xizmat qilib, ularning o‘quvchilar bilan ishchan hamkorlik o‘rnatishiga qulay pedagogik sharoit yaratadi. Shuning uchun ham oliy pedagogik ta’lim jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilarni bunlay texnologiyalarni qo‘llash kompetensiyasini shakll antirish alohida nazariy amaliy ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Dilova N.G. Sharq mutafakkirlari merosi vositasida bo‘lajak o‘qituvchilarni shaxslararo munosabatlarga tayyorlash strategiyalari. Monografiya. – Buxoro: «Sadridin Salim Buxoriy» Durdon nashriyoti, 2023. – 120 b
2. Sadullayev B.B. va b. O‘quvchilarda o‘zaro do‘stona munosabatlarga asoslanib hamkorlikda faoliyat ko‘rsatish ko‘nikmalarini shakllantirish jarayonini tashkil etish tamoyillari va parametrlari //Monografiya – Toshkent: Fan va texnologiya, 2013. 142 b.
3. Ogolsova Ye. G. Teoriya intellekta J. Piaje. Molodoy ucheniy. — 2022. — № 50 (445). — S. 491-492.
4. Arakelova T.L. Vzaimnoye obucheniye kak usloviye razvitiya kognitivnoy mobilnosti budushix uchiteley: Dis. na sois. uchen. stepeni kand. ped. nauk. Yekaterinburg, 2006. 159 s.